

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ПОВЫШЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В СЛОЖНЫХ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЮЩИХСЯ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Махмудов С.М., Хожиев Н.М.

т.ф.н. проф.

Ташкентский архитектурно-строительный институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7188714>

Аннотация: разработаны мероприятия по обеспечению сейсмостойкости трехэтажного деревянного здания, расположенного в районе с 9-ти балльной сейсмичностью и расчетным весом снегового покрова в 18 кН/м²

Ключевые слова: конструктивная железобетонная система, пространственная система, деревянное здание, деревянные конструкции, сейсмостойкое строительство, включающиеся и выключающиеся связи, прогрессирующее обрушение, повышение сейсмостойкости.

Abstract: Measures have been developed to ensure the seismic stability of a three-story wooden building located in an area with a 9-point seismicity and a design weight of a snow cover of 18 kN/m².

Keywords: constructive reinforced concrete system, spatial system, wooden building, wooden structures, earthquakeproof construction, switching on and off communications, progressive collapse, increase of seismic resistance.

Введение. Освоение предгорных и высокогорных районов Краснодарского края и республики Адыгея объектами курортной инфраструктуры предусматривает в большинстве случаев строительство деревянных зданий этажностью до 5 этажей, что соответствует мировой практике возведения таких объектов и объясняется эстетическими и эксплуатационными требованиями. Однако, в соответствии с действующими нормами, в районах с высокой сейсмичностью не допускается строить многоэтажные деревянные здания без соответствующих компенсирующих мероприятий. Многие известные решения по повышению сейсмостойкости существенно влияют на фасадные и объемно-планировочные решения и часто приводят к необходимости пересмотра систем несущих элементов и внешнего облика здания в целом.

Общие сведения о системах включающихся и выключающихся связей

Обеспечение сейсмостойкости зданий и сооружений – фактор, который необходимо учитывать, особенно при строительстве в сейсмически активных районах. В наше время одним из главных подходов к повышению сейсмостойкости является использование различных систем сейсмозащиты. Не всегда выгодно и рационально повышать сейсмостойкость строительных конструкций или фундаментов под оборудование путем простого повышения прочности. Повышение прочности конструкций ведет к увеличению их массы и, как следствие, к увеличению инерционных сейсмических нагрузок. Известны способы сейсмозащиты – включающиеся и выключающиеся связи, как наиболее редко встречаемые решение для достижения необходимой сейсмостойкости, как в промышленном, так и в гражданском строительстве. Была разработана теория адаптивных систем, получившая основное развитие в ЦНИИСКе им. Кучеренко, начиная с 60-х годов. Термин адаптация определяется как автоматическое изменение (самонастройка) характеристик системы, направленное на повышение или сохранение ее эффективности в изменяющихся условиях внешней среды. К преимуществам адаптивных систем относится то, что они могут в процессе землетрясения менять свои динамические характеристики в регулируемых пределах, что позволяет системе «уходить» от резонансных явлений в случае совпадения доминантного периода колебаний землетрясения с основным периодом собственных колебаний сооружения. Адаптивные системы сейсмозащиты конструктивно могут быть представлены двумя типами связей: выключающимися связями и включающимися связями.

Рисунок 1 – Сейсмозащита здания с помощью выключающихся связей, представляющих собой а – специальные выключающиеся элементы; б – разрушающиеся панели-связи

Выключающиеся связи представляют собой конструктивные элементы (обычно раскосы, панели и т. д.) малой жесткости, которые при землетрясении разрушаются. При их отсутствии конструкция становится

менее жесткая, а значит, собственные частоты уменьшаются. Такие системы относятся к классу нестационарных динамических систем, т. е. таких систем, которые в процессе колебаний под действием динамических нагрузок могут менять свои характеристики во времени, причем эти изменения являются необратимыми. Изменения динамических характеристик системы происходят за счет разрушения выключающихся связей при достижении некоторого порогового уровня амплитуд колебания системы. В качестве выключающихся связей применяются как специальные резервные элементы, так и отдельные несущие конструкции (рисунок 1). При кажущейся простоте и удобстве устройства таких связей у них имеются два значительных недостатка:

– первый заключается в том, что для безопасной эксплуатации сооружения сразу же после землетрясения разрушенные связи необходимо восстановить, а это является не всегда возможным.

– второй недостаток в том, что частотный спектр при землетрясении постоянно меняется с течением времени, а значит новая частота конструкции (с уже выключившимися связями) может в какой-то последующий момент опять оказаться в диапазоне преобладающих частот землетрясения.

Рисунок 2 – Сейсмозащита здания с помощью выключающихся связей, представляющих собой: а – упоры-ограничители; б – упругие связи; в – провисающие растяжки; г – жесткие панели (для многоэтажных зданий).

Включающиеся связи – это такие связи, которые не участвуют в работе конструкции до начала землетрясения (рисунок 2). Включаются в работу эти связи лишь при землетрясении, когда перемещения конструкции достигают определенных, наперед заданных значений. Эти системы относятся к классу нелинейных динамических систем с жесткой характеристикой. В отличие от систем с выключающимися связями, в системах с включающимися связями не происходит разрушения связей, и нет необходимости их восстанавливать после землетрясения. Здание с

включающимися связями проектируется таким образом, чтобы оно имело низкую частоту собственных колебаний. При землетрясении в случае возникновения значительных перемещений основных несущих конструкций здания происходит включение связей, что приводит к существенному изменению жесткости системы и к увеличению «мгновенной» частоты собственных колебаний здания, в результате чего здание «уходит» от опасного для него резонансного режима колебаний. Достоинство системы с включающимися связями заключается в том, что она работает с полной нагрузкой лишь при землетрясениях, имеющих значительные ускорения на низких частотах, а такие землетрясения бывают довольно редко. При достаточно часто возникающих высокочастотных землетрясениях система с включающимися связями сохраняет все преимущества систем с сейсмоизоляцией. К недостатку системы с включающимися связями следует отнести возможность возникновения значительных усилий в конструкциях включающихся связей.

Выводы: Анализируя данные, полученные при сравнении результатов расчетов здания с учетом повышающих сейсмостойкость элементов и без, можем сделать следующие выводы:

1. После проведенных исследований было установлено, что введение пространственной конструктивной системы из железобетона, повлияло на деформативность здания. Сравнив результаты расчетов деформации деревянного здания с учетом повышающих сейсмостойкость мероприятий и без учета отмечено снижение деформаций (прогибов) деревянных конструкций исследуемого объекта более чем в 2 раза.

2. Введение в объем надземных деревянных конструкций новых железобетонных элементов, которые не влияют на работу здания, но активизируются в процессе сейсмических событий, позволяет отрегулировать НДС здания. Конструкция состоит из вертикальных железобетонных колонн и железобетонных балок, связывающих эти колонны на заданных высотных отметках. Усиление минимально затрагивает разработанные объемно-планировочные решения.

Использованная литература:

1. Айзенберг. Я. М. Сооружения с выключающимися связями для сейсмических районов / Я. М. Айзенберг. – М. :Стройиздат, 1976. – 232 с.

2. Рекомендации по проектированию зданий с выключающимися связями – М. : ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1988. – 53 с.
3. Айзенберг Я. М. Сейсмоизоляция и адаптивные системы сейсмозащиты / Я. М. Айзенберг, М. М. Деглина, А. М. Мелентьев. – М. : Наука, 1983. – 141 с.
4. Рекомендации по определению расчетной сейсмической нагрузки для сооружений с учетом пространственного характера воздействия и работы конструкций – М. : ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, 1989. – 142 с.

